

AYOLLAR JINOYATCHILIGI SABABLARI VA UNI OLDINI OLISH

Sadullayeva Farida Farxod qizi

Termiz Davlat Universiteti Yuridik Fakulteti 2- kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10963515>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xotin-qizlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasining mazmun va mohiyatini ochib berishga, ushbu yo'nalishdagi profilaktika samaradorligini oshirish dolzarb vazifa ekanligini asoslashga harakat qilgan. Shuningdek, xotin-qizlar o'rtasidagi huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid mavjud muammolar va ularning yechimlari bo'yicha fikr-mulohaza yuritgan.

Kalit so'zlar: ayollar jinoyati, firibgarlik, qo'shmachilik, statistika, ozodlikdan mahrum qilish.

CAUSES OF WOMEN'S CRIMINALITY AND ITS PREVENTION

Abstract. In this article, he tried to reveal the content and essence of the prevention of crimes among women, to justify that increasing the effectiveness of prevention in this direction is an urgent task. He also commented on the existing problems and their solutions related to the prevention of crimes against women.

Key words: women's crime, fraud, collusion, statistics, deprivation of liberty.

ПРИЧИНЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аннотация. В данной статье предпринята попытка раскрыть содержание и сущность профилактики преступлений среди женщин, обосновать тот факт, что повышение эффективности профилактики в этом направлении является актуальной задачей. Он также прокомментировал существующие проблемы и пути их решения, связанные с предотвращением преступлений против женщин.

Ключевые слова: женская преступность, мошенничество, сговор, статистика, лишение свободы.

Yurtimizda ayollar qadimdan ulug'lanib keladi. Chunki biz uchun muhabbat, vafo va sadoqat timsoli bo'lgan go'zal va betakror zot bu - ayollardir. Jamiyatning sog'lomligi, uning barqarorligi va porloq kelajagi yo'lida ishlarni amalga oshirishda ayollarni o'rni beqiyosdir.

Ayol sog'lom, oqila bo'lsa, u tarbiyalab o'stirayotgan farzandlar ham yetuk va barkamol bo'lib voyaga yetadi va kelajakda yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shadi.

“Ayollar jinoyati” tushunchasi XX asrda paydo bo'lgan. O'z qobiliyatini namoyon etish imkoniyatining yo'qligi, ishsizlik, turmush darajasining pasayishi, shuningdek oilaviy

qadriyatlarga qiziqishning susayishi shunga olib kelmoqdaki, ayollar ba'zan tirikchilik uchun mablag'lar topishga urinib, jinoyat yo'lga kirmoqdalar. To'g'ri, jinoyatchi ayollar ko'pincha tovlamachilik, firibgarlik, o'g'rilik, xaridorlarni aldash kabi jinoyat turlarini tanlaydilar.

Talonchilik va bosqinchilik jinoyatlarida ular kam ishtirok etadilar. Biroq yildan yilga vaziyat o'zgarmoqda va ayollar erkaklarni «quvib etmoqdalar».

Dunyo miqyosida statistik jihatdan keng tarqalgan ayollar jinoyati sirasiga o'g'rilik, fohishalik, firibgarlik, odam o'ldirish, giyohvand moddalar savdosi, qo'shmachilik qilish va boshqa shu kabi jinoyatlar kiradi. Bunday jinoyatlar ayollar tomonidan sodir etilayotganligiga sabab, oson usulda pul topish istagidir. Yengil hayot tarzini kechirish uchun, qonunni chetlab o'tgan holda yangi jinoyatlar sodir etishning turlicha usullarini o'ylab topadilar. Ozodlikdan mahrum qilingan ayollarning ko'pchiligi bolali, hart to'rtinchi ayol esa ikki yoki undan ortiq farzand onasi. Ular orasida yolg'iz onalar ko'p. Demak, yolg'iz ona bolalarini boqish niyatida ana shunday jinoyat yo'llariga kirib qoladilar. Xalqimizning: “Ayolni yo'qchilik, erkakni to'qchilik buzadi” – degani bejizga emas. Qo'lida biror bir kasbi bo'lmagan, uni ustiga aytarli ma'lumotga ega bo'lmagan ishsiz ayol bolalarini boqish uchun nima qiladi? Albatta yuqorida aytilganidek qing'ir yo'lga o'zi bilmagan holda kirib qoladi. Uni asl niyati qing'ir yo'lga kirish emas, balki bolalarini boqish-ku.

Statistik ma'lumotlarda yolg'iz onalar jinoyat sodir etish holati ko'pligi bekorga emas.

Ayol ajrashdi. Ajrashgan ayol erini uyida yashamaydi, keyin esa o'z ota uyiga qaytib boradi. Ajrashgan ayolni ota uyidagilar har xil qabul qiladi. Axir besh qo'l barobar emasda.

Ko'pchilik bu ishlarga qizini asosiy aybdor deb hisoblaydi. Mana gap qayerda. Qiz bola ham odam. U ham bu dunyoga bir martagina keladi. Uning ham hayotda sevib-sevilib yashashga haqqi bor.

Ajrashgan ayol umrini kerakmas buyumdek, yolg'izlikda, toat-ibodatda o'tkazishi kerakmi? Yo'q, kechirib qo'yasizlar unday emas. Lekin millatimizida qizni ajrashib uyga qaytganini ko'pchilik ota-onalar o'zlari uchun or deb hisoblashadi. Qiz bolani, bola esa qizni sevmaydi, ikki taraf ota-onalari bir biri bilan ahdlashib qo'ygan, bu yoqda farzandlar xohish istagi hamda kelajakdagi yuzaga kelishi umkin bo'lgan muammolar umuman inobatga olinmaydi.

O'zbekchilikda qiz bola oldin ota-onasi, keyin eri va uni uyidagilar ta'siri ostida bo'ladi.

Qiz bolani erki o'zida bo'lmaydi. Ota-onalar tengi chiqsa tekin ber degan naqlga amal qilishadida guldek qizini yosh bo'lishiga qaramay, so'rab-surishtirmay uzatib yuborishadida uni umriga zomin bo'lishadi. Qiz bola ota-onasini aybi uchun bir umr badal to'laydi. Hattoki,

yurtimizda hozirgi kunda er-xotinning bir-birini rashk motivi tufayli o'ldirish holati ko'p uchramoqda. Ortiqcha rashk ham nimalarga sabab bo'lmaydi deysiz.

Yoshlik beboshlik deyishadi. Yosh er-xotinlar o'rtasidagi munosabatlarda juda ko'p muammolar yuzaga keladi. Mamlakatimizda nikoh yoshi erkaklar va ayollar uchun o'n sakkiz yosh etib belgilangan. Lekin qiz bolani to'liq rivojlanib, hayotning past-balandiga o'rganib bo'lgandan keyin erga berish kerak. Sababi yosh o'tgani sari qizlarning xulq-atvori, ruhiyati, dunyoqarashi o'zgarib boradi hamda burch va ma'suliyat hissi shakllanib boradi.

To'ydan oldin yigit va qizni fikrini bilish o'ta muhim. Ayol kishi ojiza bo'ladi. Uning uchun bir umr suyanchiq bo'ladigan umr yo'ldosh kerak. Bizni millatimizdagi insonlarga "haqiqiy sevgi to'ydan keyin bo'ladi"- degan parazit fikr o'rnamshib qolgan. Odamlarni psixologiyasi har xil bo'ladi. To'ydan keyin hamma narsa yaxshi bo'lishiga hech kim kafolat bermaydi...

To'g'ri qars ikki qo'ldan chiqadi. Oilaviy munosabatlar darz ketishiga nafaqat ayolning, balki erkakning ham birdek hissasi bor. Shu o'rinda ayol va erkak qanday sabablarga ko'ra ajrashishi mukinligiga to'xtalib o'tsak. Axir ayollarni ko'pchiligi yakka bosh bo'lib qolgandan keyin jinoyat ko'chasiga kirmoqda. Shuning uchun bu ma'lumotlarni bilish muhim deb o'ylayman.

Ayollar ajrashishiga: erining boshqa ayolda ko'ngli borligi, erining xotiniga nisbatan doimiy qo'pol munosabati, bolaning ota-onasi aytgan qizga sevmay majburlikdan uylangani va buning natijasida xotiniga xuddi xizmatkor kabi muomalada bo'layotgani, er va xotinning yosh ekanligi, erining xiyonati, erining ichkilikka berilib etishi, oiladagi yo'qchilik, bolaning ota-onasi tomonidan qizning kamsitilishi (agar bola o'z sevgan qiziga uyidagilar qarshiligiga qaramay uylansa), qizning erka hayot tarzida ulg'aygani natijasida kelinlik hayotiga moslasha olmagan, agar qiz boy xonadonda ulg'ayib, o'rtahol oilaga kelin bo'lgan bo'lsa hamda uning ehtiyojlari yo'qchilik sababli cheklanishi (qizning ortiqcha sarf-xarajatlariga erining ko'p pul topib berolmagani natijasida) va boshqa ko'plab shunday holatlar sabab bo'ladi. Ana endi erkaklar ajrashishiga sabablarni ko'rib chiqsak: xotinini sevmasligi, xotinining kambag'al oiladan bo'lishi (agar ota-onasi topgan qiz bo'lsa), xotinining faqat qiz tug'ishi (tibbiy nuqta'i nazardan qarasak, ayolning faqat qiz tug'ishi 100% eriga bog'liq ekan), xotinining xiyonati, xotinining kasal bo'lib qolishi, bepustlik (bu holatda har ikki tomon ham ajrashishi yoki ajrashmay (agar bir-birini qattiq sevib, ardoqlasa hamda bir-birisiz hayotni tasvvur qila olmasa) yashashi mumkin) va boshqa turli xil holatlarning mavjud bo'lishi...

O'z umr yo'ldoshi tomonidan yoki uni uyidagilari tomonidan doimiy kamsitilgan ayol uchun o'z uyidagilar tomonidan bildirilgan ishonchsizlik eng og'ir zarbadir. Har tomonlama ruhiy ezilgan ayol bora-bora jinoyat ko'chasiga yaqinlashib boraveradi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, er-xotin o'rtasida bo'ladigan jinoyatlarning eng ko'pi rashk tufayli kelib chiqqan.

Ishsizlik, real daromadlarning kamayishi, oila ahamiyatining pasayishi, ajrashishlar sonining ko'payishi jinoyatchilik darajasining o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatayotgan omillar sifatida qayd etilmoqda. Natijada ayollar o'rtasidagi jinoyatlarda ayniqsa katta o'sish kuzatilayotgan bir necha jinoyat turlari mavjud. Ular jumlasiga oila-ro'zg'or munosabatlari zamirida zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar, tamagirlik jinoyatlari, iqtisodiy jinoyatlar kiradi.

Siyosiy va iqtisodiy hayotdagi tangliklardan tashqari, ma'naviy inqiroz ham kuzatilmoqdaki, u odamlar, ayni holda – ayollar mamlakatdagi vaziyatning o'zgarishi natijasida yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengishga qodir emasligi bilan bog'liq.

Bu ichkilikbozlik darajasining o'sishiga olib kelgan omillardan biriga aylandi va o'z navbatida oilada zo'rlik ishlatib sodir etilgan jinoyatlar sonining ko'payishiga sabab bo'ldi. Mastlik holatida qarindoshlar, ko'pincha er-xotin o'rtasida chiqqan janjallar aksariyat hollarda yo odam o'ldirish, badanga har xil og'irlikda shikast etkazish bilan yakunlanadi.

So'nggi yillarda umumiy jinoyatchilik tarkibida ayollar jinoyatchiligi ulushining ko'payganligi boshqa sabablar bilan bir qatorda jinslarning huquqiy, ijtimoiy va boshqa jihatlardan tenglashuvi bilan ham bog'liq. Agar ayol jamiyatda erkak bilan tenglashsa, u beixtiyor erkaklarga xos bo'lgan agressiv xulq-atvor tipini qabul qiladi.

Oilada zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning o'sishi ayni shu holat bilan belgilanadi, chunki ayol uyda ham o'zini agressiv tuta boshlaydi. Ayollar tamagirlik jinoyatlarida ham faolroq harakat qila boshlamoqdalar, chunki unga tabiatan xos bo'lgan oilani tebratuvchi xususiyatlari ikkinchi darajali ahamiyat kasb etmoqda.

Endilikda ayol oila uchun javobgarlikni to'liq o'z zimmasiga olishga harakat qilmaydi, u mazkur javobgarlikni erkak bilan teng bo'lishadi. Jinoiy faoliyatdan tiyib turuvchi asosiy omil bo'lgan oila uchun javobgarlik ulushi kamaymoqda, bu esa jinoyatchilikning o'sishiga sabab bo'lmoqda.

Ayniqsa, iqtisodiy jabhada jinslarning tenglashuvi ayollar jinoyatchiligi foizining ko'payishiga ta'sir ko'rsatdi, chunki ayollarda mazkur jinoyat turini sodir etish uchun imkoniyat paydo bo'ldi. Ilgari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan ayollar soni ancha kam edi,

rahbarlik lavozimlarini ham ular kam egallardi, ayollar asosan iqtisodiy jinoyatlar sodir etishga «moslashmagan» lavozimlar (ish joylari)da band edi.

Shunday qilib, erkak va ayol ijtimoiy rollarining aralashuvi shunga olib keldiki, ayol ham, erkak ham ularning ishda va uyda bandligi munosabati bilan yuzaga keluvchi har xil vaziyatlarga tushib qolmoqdalar. Ya'ni, jinoyat bilan yakunlanishi mumkin bo'lgan janjallar, iqtisodiy yoki tamagirlik jinoyatlari sodir etish uchun imkoniyatlarning yuzaga kelish ehtimoli erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham bir xil.

Tabiiyki, jinsidan qat'iy nazar, har qanday odam ham jinoyatga qo'l uravermaydi. Biroq, ilgari ayol jinoyat sodir etish uchun zarur ma'naviy-ruhiy xususiyatlar majmuiga ega bo'lsa, uning imkoniyatlari shunday xususiyatlar majmuiga ega bo'lgan erkak bilan bir xil bo'lardi. Endilikda erkaklar ham, ayollar ham o'z jinoiy niyatlarini amalga oshirishda teng imkoniyatlarga ega.

Jinslarning bu tenglashuviga umumiy jinoyatchilik tarkibida ayollar jinoyatchiligi ulushi ko'payganligining sabablaridan biri sifatida qarash mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ayol bo'sh qolganligidan emas, balki muhtojlik, e'tiborsizlik, sevilmaslik, mehr ko'rmaslik sababli jinoyat ko'chasiga kiradi. Ayol eridan ko'rmagan mehrni boshqadan izlaydida xiyonat ko'chasiga kiradi. Erkaklar esa uyidagi farishta ayolini qayerdagi bir past ayollarga almashadi.

Ayolni yomon bo'lishiga asosiy sababchi birinchi o'rinda erkak. Erkak ayolini xunukligi uchun sevmasa ham unga boshqa tarafdin e'tibor qaratib ko'rishi kerak. Aslida ayolni xunugi bo'lmaydi, faqat insonlarda shunday qarash singib qolgan.

Ayol sal chiroyli bo'lmasa nima qilibdi uniyam Xudo yaratgan. Nima u shunday bo'lishini istaganmi. Aziz erkaklar hech qachon esingizdan chiqmasin ayolni unga ko'rsatilayotgan mehr-muhabbat, e'tibor yoshartirib, yanada go'zal qiladi.

Ayol baxtli bo'lsa hech kim bilan ishi bo'lmaydi. Baxtli bo'lgan kishi esa internet tarmoqlariga kirishgayam vaqt topa olmaydi. Chunki barcha baxtli onlarini sevikli umr yo'ldoshi, farzandlari bilan o'tkazadi. Ayol baxtli bo'lishi uchun ko'p narsa kerakmas. Ayolga faqat mehr-e'tibor, baxt, hurmatgina bo'lsa bas. Ayol baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli.

REFERENCES

1. Kriminologiya darslik /Q.R.Abdurasulova.
2. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi.

Ilmiy maqolalar

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

3. Xotin-qizlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish dolzarb vazifa /M.M.Xo'janazarova
4. Ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning kriminologik tavsifi / D. G'ofurova

MODERN SCIENCE
& RESEARCH